

**Universidad
Europea**

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

MEMORIA PROYECTO FINAL

Irene Victoria Benítez Capote

CURSO: 2025-26

FECHA: MAYO DE 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ABSTRACT	3
RESUMEN DEL PROYECTO	4
1.1 Contexto y justificación.....	4
1.2 Objetivos del proyecto.....	4
1.3 Resultados obtenidos	4
1.4 Planificación del proyecto.....	5
DESARROLLO DEL PROYECTO	6
2.1 Python.....	6
2.2 Consultas SQL	9
2.3 Contraste de resultados.....	10
CONCLUSIONES.....	11
3.1 Conclusiones del trabajo.....	11
3.2 Conclusiones personales.....	11
REFERENCIAS.....	12

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ha habido un gran interés en el análisis de datos y el aprendizaje automático, especialmente en la educación. Esto se debe a que estas herramientas permiten encontrar patrones y obtener información valiosa a partir de mucha información.

En este proyecto, se está trabajando con un conjunto de respuestas de estudiantes a preguntas de matemáticas. Con estos datos, se hace un análisis para entender mejor la información, se limpian y se preparan los datos, y luego se aplican modelos de aprendizaje automático para predecir si una respuesta es correcta o no.

Se utilizan herramientas como Python, Oracle y RapidMiner para analizar los datos, hacer consultas y comparar resultados entre diferentes plataformas.

ABSTRACT EN INGLES

This project focuses on analyzing an educational dataset containing information about student's answers to math questions. The data includes details about the difficulty level, topic, subtopic, and the student's country.

First, an exploratory analysis was performed, and the data was preprocessed. Then, several supervised machine learning models were applied to try to predict whether an answer would be correct or incorrect. The models used were Decision Tree, Random Forest, and K-Nearest Neighbors (KNN).

The results obtained in Python were also compared with those from RapidMiner and Oracle. This was done to ensure the analysis was consistent across different platforms.

The project demonstrates how a comprehensive data analysis can be performed. It combines data exploration, machine learning techniques, and SQL queries. All of this is done to draw important conclusions from the dataset.

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Título del proyecto	Análisis y predicción de respuestas en un dataset educativo
Dataset utilizado	Dataset educativo de respuestas de estudiantes a preguntas matemáticas
Variable objetivo	Type Of Answer
Herramientas utilizadas	Python, Oracle y RapidMiner
Técnicas aplicadas	EDA, preprocesamiento, Machine Learning supervisado y no supervisado y análisis SQL
Modelos utilizados	Árbol de decisión, Random Forest y KNN
Modelos no supervisados	K-Means / clustering para detectar agrupaciones y patrones en los datos
Consultas SQL	Tasa de acierto por dificultad, tema, subtema, país y combinación tema-nivel
Objetivo principal	Predecir si una respuesta será correcta o incorrecta y analizar patrones de rendimiento
Resultados destacados	Resultados similares entre Python y RapidMiner en modelos basados en árboles

RESUMEN

- **CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN**

El análisis de datos nos ayuda a comprender mejor cómo les va a los estudiantes y a identificar en qué áreas tienen más problemas. En este proyecto, trabajamos con un conjunto de datos que incluye respuestas a preguntas, como el nivel de dificultad, el tema o el país del estudiante.

Quiero usar técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para estudiar estos resultados. El objetivo es predecir si una respuesta será correcta o incorrecta.

También se ha utilizado Oracle para hacer consultas SQL y comparar los resultados con los obtenidos en Python. Para asegurarnos de que ambos análisis sean consistentes.

Además, se ha usado RapidMiner para replicar los modelos de Machine Learning y validar los resultados que obtuvimos en Python.

Este proyecto nos permite aplicar todo el proceso de análisis de datos de manera práctica, desde la exploración de datos hasta la validación de modelos.

- **OBJETIVOS DEL PROYECTO**

El objetivo principal de este proyecto es analizar el dataset y desarrollar modelos de aprendizaje automático capaces de predecir si una respuesta será correcta o incorrecta.

Como objetivos específicos:

1. Analizar los datos mediante consultas SQL y técnicas de análisis en Python.
2. Identificar patrones relacionados con el rendimiento de los estudiantes.
3. Entrenar y evaluar distintos modelos de Machine Learning.
4. Contrastar los resultados de Python, con Oracle y RapidMiner para validar su coherencia.

- **RESULTADOS OBTENIDOS**

Los resultados obtenidos muestran que existe una ligera predominancia de respuestas incorrectas frente a las correctas, además de un desequilibrio en el dataset, ya que las preguntas de nivel Basic son mucho más frecuentes que las Advanced. También se observó que algunos temas, como Linear Algebra, tienen una mayor representación dentro del conjunto de datos.

En cuanto a los modelos de aprendizaje automático, se entrenaron modelos de Árbol de decisión, Random Forest y KNN, obteniendo resultados similares entre Python y RapidMiner en los modelos basados en árboles. Sin embargo, KNN presentó diferencias más significativas entre plataformas.

MODELO	PYTHON	RAPIDMINER
Árbol de decisión	57.27%	56.36%
Random forest	57.33%	56.31%
KNN	55.39%	62.23%

- **PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO**

El desarrollo del proyecto se realizó en distintas fases siguiendo un flujo de trabajo organizado. En primer lugar, se llevó a cabo la selección y comprensión del dataset, analizando las variables disponibles y los posibles problemas de los datos.

Posteriormente, se realizó el análisis exploratorio y el preprocesamiento en Python, incluyendo la limpieza y preparación de los datos para su uso en modelos de aprendizaje automático.

A continuación, se entrenaron distintos modelos supervisados, como Árbol de decisión, Random Forest y KNN, además de aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para analizar agrupaciones y patrones en los datos.

Después, el dataset fue integrado en Oracle para realizar consultas SQL y contrastar los resultados obtenidos en Python.

Finalmente, se compararon los resultados entre Python, Oracle y RapidMiner para validar la coherencia de los análisis realizados.

PYTHON

1. CARGA Y EXPLORACIÓN DEL DATASET

El análisis se realizó en Python utilizando librerías como Pandas, Matplotlib, Seaborn y Scikit-learn.

El dataset fue cargado desde un archivo CSV y posteriormente se realizó una exploración inicial para comprobar la estructura de los datos, los tipos de variables y posibles valores nulos.

El conjunto de datos contiene información sobre respuestas de estudiantes a preguntas matemáticas y la variable objetivo utilizada fue Type of Answer.

```
# Información general del dataset: tipos de datos y valores no nulos
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9546 entries, 0 to 9545
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---            -
0   Student ID      9546 non-null   int64
1   Student Country 9546 non-null   object
2   Question ID     9546 non-null   int64
3   Type of Answer  9546 non-null   int64
4   Question Level  9546 non-null   object
5   Topic           9546 non-null   object
6   Subtopic        9546 non-null   object
7   Keywords        9546 non-null   object
dtypes: int64(3), object(5)
memory usage: 596.8+ KB
```

2. EDA

Se realizó un análisis exploratorio para conocer mejor la distribución de los datos y detectar posibles patrones dentro del dataset.

Los resultados mostraron una ligera predominancia de respuestas incorrectas frente a las correctas. Además, se observó que las preguntas de nivel Basic eran mucho más frecuentes que las Advanced, indicando un dataset desbalanceado.

También se identificó que algunos temas, como Linear Algebra, tenían una mayor representación dentro del conjunto de datos.

3. PREPROCESAMIENTO DE DATOS

Antes de entrenar los modelos, se realizó un preprocesamiento de los datos para preparar el dataset.

Las variables categóricas fueron transformadas mediante técnicas de codificación para poder ser utilizadas en los modelos de aprendizaje automático. Además, se seleccionaron las variables más relevantes y se definió Type of Answer como variable objetivo.

Posteriormente, el dataset fue dividido en conjuntos de entrenamiento y prueba para evaluar correctamente el rendimiento de los modelos.

```
# Ver columnas resultantes después de la codificación
df_encoded.columns

Index(['Type of Answer', 'Keywords', 'Student Country_Italy',
      'Student Country_Lithuania', 'Student Country_Portugal',
      'Student Country_Romania', 'Student Country_Russian Federation',
      'Student Country_Slovenia', 'Student Country_Spain',
      'Question Level_Basic', 'Topic_Complex Numbers',
      'Topic_Differential Equations', 'Topic_Differentiation',
      'Topic_Fundamental Mathematics', 'Topic_Graph Theory',
      'Topic_Integration', 'Topic_Linear Algebra', 'Topic_Numerical Methods',
      'Topic_Optimization', 'Topic_Probability',
      'Topic_Real Functions of a single variable', 'Topic_Set Theory',
      'Topic_Statistics', 'Subtopic_Analytic Geometry',
      'Subtopic_Complex Numbers', 'Subtopic_Definite Integrals',
      'Subtopic_Derivatives', 'Subtopic_Differential Equations',
      'Subtopic_Domain, Image and Graphics', 'Subtopic_Double Integration',
      'Subtopic_Eigenvalues and Eigenvectors', 'Subtopic_Elementary Geometry',
      'Subtopic_Graph Theory', 'Subtopic_Integration Techniques',
      'Subtopic_Limits and Continuity', 'Subtopic_Linear Optimization',
      'Subtopic_Linear Systems', 'Subtopic_Linear Transformations',
      'Subtopic_Matrices and Determinants', 'Subtopic_NonLinear Optimization',
      'Subtopic_Numerical Methods', 'Subtopic_Partial Differentiation',
      'Subtopic_Probability', 'Subtopic_Set Theory', 'Subtopic_Statistics',
      'Subtopic_Vector Spaces'],
      dtype='object')
```

```
# Importar la función para dividir los datos
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Dividir los datos en entrenamiento y prueba
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42
)

# Comprobar dimensiones de los conjuntos
(X_train.shape, X_test.shape, y_train.shape, y_test.shape)

((5970, 44), (1493, 44), (5970,), (1493,))
```

4. APRENDIZAJE SUPERVISADO

Para la parte de aprendizaje supervisado se entrenaron distintos modelos de clasificación con el objetivo de predecir si una respuesta fuera correcta o incorrecta.

Los modelos utilizados fueron:

- Árbol de decisión
- Random Forest
- K-Nearest Neighbors (KNN)

Cada modelo fue entrenado utilizando el conjunto de entrenamiento y posteriormente evaluado con los datos de prueba para comparar su rendimiento.

	Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
0	Decision Tree	0.572672	0.530474	0.353383	0.424188
1	Random Forest	0.573342	0.531390	0.356391	0.426643
2	KNN	0.553918	0.499069	0.403008	0.445923

Los modelos fueron evaluados principalmente mediante la métrica Accuracy, además de otras métricas como Precision, Recall y F1-score.

Los resultados muestran que Random Forest obtuvo el mejor rendimiento general, aunque las diferencias entre modelos fueron pequeñas. Sin embargo, las accuracias obtenidas fueron relativamente bajas, situándose entre el 55% y el 57%.

Esto indica la presencia de cierto infraajuste, ya que los modelos no consiguen capturar completamente los patrones del dataset y se producen bastantes casos mal clasificados. Este comportamiento puede estar relacionado con las características y el desbalanceo de los datos utilizados.

Se observaron varios casos mal clasificados (637), especialmente en las respuestas correctas.

5. APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

Además del aprendizaje supervisado, se aplicaron técnicas de aprendizaje no supervisado para identificar agrupaciones y patrones dentro del dataset.

Se utilizó el algoritmo K-Means (K=3) para generar clústeres a partir de las variables del conjunto de datos y analizar similitudes entre registros. También se aplicó Fuzzy C-Means, permitiendo que un mismo registro pudiera pertenecer parcialmente a varios clústeres.

Estos métodos permitieron analizar la distribución de los datos desde una perspectiva diferente a la clasificación supervisada y detectar posibles agrupaciones relacionadas con el rendimiento de los estudiantes.

Cluster	Correcta	False	True
0	0.532258	0.467742	
1	0.420455	0.579545	
2	0.521739	0.478261	

Los resultados muestran que el clúster 1 presenta una mayor proporción de respuestas correctas, mientras que los clústeres 0 y 2 tienen una distribución más equilibrada entre respuestas correctas e incorrectas. Esto indica la existencia de patrones diferenciados dentro del dataset.

La visualización de K-Means muestra la formación de distintos clústeres dentro del dataset. Sin embargo, la separación entre grupos no es completamente clara, ya que existe bastante solapamiento entre varios puntos. Esto indica que las diferencias entre algunos registros no están claramente definidas en el espacio generado por las componentes principales.

CONSULTAS SQL

El dataset fue cargado en Oracle Cloud con el objetivo de realizar consultas SQL y corroborar los resultados obtenidos previamente durante el análisis exploratorio realizado en Python.

Las consultas desarrolladas permitieron analizar distintos aspectos del dataset, como la tasa de acierto según el nivel de dificultad, los temas con mayor dificultad, el rendimiento por país y la distribución de preguntas por tema y nivel.

De esta forma, fue posible comprobar la coherencia entre los resultados obtenidos en Python y los obtenidos mediante Oracle.

```
/* Tasa acierto por nivel */
SELECT QUESTION_LEVEL,
       COUNT(*) AS total_respuestas,
       ROUND(AVG(TYPE_OF_ANSWER) * 100, 4) AS porcentaje_acierto
FROM MATHE
GROUP BY QUESTION_LEVEL
ORDER BY porcentaje_acierto DESC;
```

	QUESTION_LEVEL	TOTAL_RESPUESTAS	PORCENTAJE_ACIERTO
1	Advanced	1702	50.1175
2	Basic	7844	46.1117

	TOPIC	TOTAL_RESPUESTAS	PORCENTAJE_ACIERTO
1	Differentiation	579	34.1969
2	Real Functions of...	164	35.3659
3	Probability	128	37.5
4	Optimization	182	38.4615
5	Numerical Metho...	310	38.7097
6	Integration	144	44.4444
7	Complex Numbers	592	45.4392
8	Fundamental Mat...	818	46.577
9	Statistics	340	47.9412
10	Analytic Geometry	358	48.8827
11	Linear Algebra	5726	49.022
12	Differential Equat...	108	53.7037
13	Graph Theory	55	58.1818

```
/* Temas más difíciles */
SELECT TOPIC,
       COUNT(*) AS total_respuestas,
       ROUND(AVG(TYPE_OF_ANSWER) * 100, 4) AS porcentaje_acierto
FROM MATHE
GROUP BY TOPIC
ORDER BY porcentaje_acierto ASC;
```

```
/* Dificultad por tema y nivel */
SELECT TOPIC,
       QUESTION_LEVEL,
       COUNT(*) AS total_respuestas,
       ROUND(AVG(TYPE_OF_ANSWER) * 100, 4) AS porcentaje_acierto
FROM MATHE
GROUP BY TOPIC, QUESTION_LEVEL
ORDER BY TOPIC, QUESTION_LEVEL;
```

	TOPIC	QUESTION_LEVEL	TOTAL_RESPUESTAS	PORCENTAJE_ACIERTO
1	Analytic Geometry	Advanced	50	34
2	Analytic Geometry	Basic	308	51.2987
3	Complex Numbers	Advanced	264	57.197
4	Complex Numbers	Basic	328	35.9756
5	Differential Equat...	Advanced	2	50
6	Differential Equat...	Basic	106	53.7736
7	Differentiation	Advanced	25	60
8	Differentiation	Basic	554	33.0325
9	Fundamental Mat...	Advanced	63	49.2063
10	Fundamental Mat...	Basic	755	46.3576
11	Graph Theory	Advanced	20	75
12	Graph Theory	Basic	35	48.5714

CONTRASTE DE RESULTADOS CON RAPIDMINER

Para comprobar los resultados obtenidos en Python, creamos los mismos modelos de aprendizaje automático en RapidMiner. Usamos el mismo conjunto de datos y dividimos los datos de manera similar para entrenar y probar los modelos.

Primero, cargamos el archivo CSV en RapidMiner y seleccionamos los atributos. Luego, convertimos las variables categóricas en formato numérico y definimos la variable que queremos predecir utilizando el operador Set Role.

Después de eso, divido el conjunto de datos en dos partes utilizando Split Data. Entonces, se entrena diferentes modelos de clasificación, como el Árbol de decisión, Random Forest y KNN. Finalmente, evaluamos los modelos con el operador Performance, utilizando la métrica de precisión.

Los modelos que usaban árboles dieron resultados muy similares en Python y RapidMiner. Sin embargo, el modelo KNN dio resultados diferentes, lo que puede deberse a la forma en que se implementó y se calcularon las distancias

MODELO	PYTHON	RAPIDMINER
Árbol de decisión	57.27%	56.36%
Random forest	57.33%	56.31%
KNN	55.39%	62.23%

Los resultados muestran una alta coherencia entre Python y RapidMiner en los modelos basados en árboles, mientras que KNN presenta diferencias más notorias.

CONCLUSIONES

1. TRABAJO

A lo largo del proyecto se aplicaron distintas técnicas de análisis de datos y Machine Learning sobre un dataset educativo con el objetivo de predecir si una respuesta sería correcta o incorrecta.

Los resultados obtenidos muestran que el dataset presenta varias limitaciones, especialmente el desbalanceo entre categorías y la gran diferencia de representación entre algunos niveles y temas. Esto afectó directamente al rendimiento de los modelos, obteniéndose accuracies relativamente bajas y bastantes casos mal clasificados, lo que indica cierto infraajuste.

En los modelos supervisados, Random Forest y Árbol de decisión obtuvieron resultados similares y más estables que KNN. Sin embargo, las diferencias entre modelos fueron pequeñas, lo que refleja la dificultad del problema y las limitaciones de los datos utilizados.

Respecto al aprendizaje no supervisado, los clústeres generados no mostraron una separación completamente clara, observándose bastante solapamiento entre grupos. Esto indica que las características del dataset no permiten diferenciar patrones muy definidos.

Finalmente, las consultas realizadas en Oracle permitieron corroborar los resultados observados previamente en Python, manteniendo coherencia entre ambos entornos.

2. PERSONALES

La realización de este proyecto ha permitido consolidar conocimientos relacionados con análisis de datos, aprendizaje automático y bases de datos, aplicándolos de forma práctica sobre un caso real.

Uno de los aspectos más relevantes ha sido comprobar cómo la calidad y distribución de los datos influyen directamente en el rendimiento de los modelos, así como las limitaciones que pueden aparecer durante el preprocesamiento y análisis.

Además, el uso combinado de Python, Oracle y RapidMiner permitió trabajar con distintas herramientas utilizadas habitualmente en el ámbito de la ciencia de datos, aportando una visión más completa del proceso de análisis y validación de resultados.

En conjunto, el desarrollo del proyecto ha supuesto una experiencia útil tanto a nivel técnico como metodológico, especialmente en la interpretación crítica de los resultados obtenidos.

REFERENCIAS

Oracle. Oracle Cloud Infrastructure Documentation. Disponible en: <https://docs.oracle.com/>

RapidMiner. RapidMiner Documentation. Disponible en: <https://docs.rapidminer.com/>

UCI Machine Learning Repository. Assessing Mathematics Learning in Higher Education Dataset. Disponible en: [UCI Datase](#)

Paredes, D. Aprendizaje no supervisado. En: Data Science con R. Disponible en: <https://bookdown.org/dparedesi/data-science-con-r/aprendizaje-no-supervisado.html>

UCI Machine Learning Repository. Disponible en: <https://archive.ics.uci.edu/>

Barrios, J. La matriz de confusión y sus métricas. Disponible en: <https://www.juanbarrios.com/la-matriz-de-confusion-y-sus-metricas/>

Universidad Europea. ¿Qué es el aprendizaje automático?. Disponible en: <https://universidadeuropea.com/blog/que-es-aprendizaje-automatico/>